

Quality of Healthcare Services in Wartime: Challenges, Adaptation, and Ways to Improve

Liubomyr Pryimak 1*

¹ Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine). Postgraduate Student at the Department of Public Management and Administration.

* *Corresponding author*, e-mail: support@medics.ua

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024

by author

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.15116492)

[zenodo.15116492](https://doi.org/10.5281/zenodo.15116492)

Citation in APA style

ABSTRACT

The article examines the quality of medical services during wartime, addressing challenges, adaptations, and improvement strategies within the healthcare system. War conditions, including resource shortages, infrastructure destruction, and rising medical demands, necessitate a re-evaluation of quality standards. Structural, functional, resource, and social factors impacting healthcare are analyzed, such as facility repurposing, medical mobility, and staff burnout. In Ukraine, mobile ambulances, revised evacuation routes, and international aid sustain basic service quality. Challenges persist, including disrupted logistics, unprotected infrastructure, and limited access for vulnerable groups. The study proposes expanding mobile units, digital tools, and staff support programs to enhance system resilience in crisis settings.

Key words:

quality of medical services, wartime, adaptation, healthcare, mobile medical units

Pryimak, L. (2024). Quality of healthcare services in wartime: Challenges, adaptation and ways to improve. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33man14), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15116492>

Якість медичних послуг у воєнний час: виклики, адаптація та шляхи вдосконалення

Любомир Васильович Приймак 1*

¹ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Україна). Аспірант кафедри публічного управління та адміністрування.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: support@medics.ua

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.15116492)

[zenodo.15116492](https://doi.org/10.5281/zenodo.15116492)

АНОТАЦІЯ

Стаття аналізує якість медичних послуг у воєнний час, висвітлюючи виклики, адаптацію та шляхи вдосконалення системи охорони здоров'я. Умови війни спричиняють дефіцит ресурсів, руйнування інфраструктури та зростання медичних потреб, що вимагає переосмислення стандартів якості. Досліджено структурні, функціональні, ресурсні та соціальні чинники, які впливають на медичне забезпечення, зокрема перепрофілювання закладів, мобільність медичної допомоги та кадрове виснаження. В Україні впроваджуються мобільні амбулаторії, нові маршрути евакуації та міжнародна підтримка для збереження базової якості послуг. Проблемами залишаються порушення логістики, незахищеність інфраструктури та обмежений доступ вразливих груп. Запропоновано розвиток мобільних підрозділів, цифрових рішень і програм підтримки персоналу для підвищення стійкості системи в кризових умовах.

Ключові слова:

якість медичних послуг, воєнний час, адаптація, охорона здоров'я, мобільні медичні підрозділи

Цитування:

Приймак Л. В. Якість медичних послуг у воєнний час: виклики, адаптація та шляхи вдосконалення. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man14. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15116492>

Introduction / Вступ

У воєнний час забезпечення якості медичних послуг постає як критично важливе завдання, адже система охорони здоров'я функціонує в умовах нестачі ресурсів, руйнування інфраструктури та зростаючої потреби населення в медичній допомозі. Стандарти надання послуг потребують адаптації до ситуацій невизначеності, мобільності пацієнтів і ризиків для медперсоналу. Це вимагає нових підходів до оцінювання якості, організації процесів та управління ризиками. Дослідження цієї проблеми має важливе значення для розробки ефективних моделей медичної допомоги в кризових умовах і є актуальним як для українського контексту, так і для світової практики медицини в умовах надзвичайних ситуацій.

Метою дослідження є аналіз якості медичних послуг у воєнний час, визначення ключових викликів і механізмів адаптації системи охорони здоров'я до кризових умов, а також розробка пропозицій для її вдосконалення. Стаття спрямована на оцінку впливу війни на медичне забезпечення, виявлення проблем доступності та ефективності, а також обґрунтування стратегій підвищення стійкості системи в Україні.

Results / Результати

У воєнний час трансформація якості медичних послуг відбувається під впливом структурних, функціональних, ресурсних та соціальних чинників, які порушують сталі механізми медичного забезпечення. Структурний аспект виявляється у зміні інфраструктурної основи: значна частина медичних закладів зазнає руйнувань або змінює функціональне призначення, що вимагає швидкого перепрофілювання та створення тимчасових медичних пунктів, зокрема у прифронтових зонах. Функціональний аспект стосується перерозподілу навантаження між рівнями медичної допомоги, у тому числі зростання ролі первинної ланки як першої точки контакту, а також необхідності забезпечення безперервності лікування в умовах нестабільного переміщення населення. Ресурсний аспект проявляється у дефіциті критичних ресурсів: медикаментів, діагностичного обладнання, засобів індивідуального захисту, транспорту та кваліфікованих кадрів. Обмеженість постачання і логістичні ускладнення знижують можливість дотримання стандартів лікування, що напряду впливає на результативність терапевтичних і хірургічних втручань. Соціальний аспект включає зниження доступності послуг для вразливих груп, зокрема внутрішньо переміщених осіб, осіб без документів, людей із психічними розладами та учасників бойових дій, що зумовлює необхідність адаптації протоколів обліку, маршрутизації та комунікації. Ці аспекти взаємодіють у межах динамічного кризового середовища, у якому якість медичних послуг набуває багатовимірного характеру і вимагає переосмислення не лише клінічної ефективності, а й стійкості, адаптивності та здатності системи реагувати на форс-мажорні обставини.

У період активних бойових дій традиційна система організації медичної допомоги трансформується відповідно до умов загрози, дефіциту ресурсів та необхідності швидкого реагування. Це зумовлює зміни в структурі закладів, маршрутизації пацієнтів, функціонуванні персоналу та адаптації матеріальної бази до кризового середовища (табл.1).

Реалізація вказаних підходів в українських реаліях відбувається через зміщення акценту з формалізованої структури на оперативне реагування та стійкість медичної системи до надзвичайних викликів. У прифронтових регіонах функціонують мобільні медичні формування, здатні оперативно надавати першу допомогу, здійснювати стабілізацію та забезпечувати евакуацію до стаціонарних закладів другого рівня. У 2023 році Міністерство охорони здоров'я впровадило систему мобільних амбулаторій, які діють у 19 областях і дозволяють надавати первинну допомогу та проводити діагностику безпосередньо в громадах [1]. Медичні заклади, що залишаються в зоні досяжності, розробляють нові маршрути внутрішньої логістики, використовуючи укриття як резервні майданчики для хірургічних втручань та сортування пацієнтів. У міській клінічній лікарні Івано-Франківська облаштовано спеціальний простір для військових - буферну зону між бойовими діями та госпіталізацією, що дозволяє проводити стабілізацію й надавати елементи психологічної підтримки [2]. Зміна функціоналу персоналу супроводжується розвитком мультидисциплінарних команд, які працюють у режимі чергування в умовах постійної

небезпеки, часто без доступу до спеціалізованої апаратури. Також активно функціонує система медичної евакуації, яка дає змогу направляти українських пацієнтів на лікування до іноземних клінік, де можливо продовжити спеціалізовану терапію в умовах безпеки [3]. Такі приклади підтверджують ефективність адаптованих підходів до організації медичної допомоги у критичних умовах та забезпечують її базову якість попри складне безпекове середовище.

Таблиця 1. Організаційні та функціональні особливості роботи медичних закладів в умовах бойових дій

Організаційні та функціональні особливості	Характеристика змін в умовах бойових дій	Практичні прояви в Україні
Мобільність системи медичної допомоги	Переорієнтація з стаціонарних закладів на мобільні структури	Використання мобільних госпіталів, стабілізаційних пунктів, евакуаційних бригад
Перепрофілювання медичних закладів	Тимчасове зміщення пріоритетів з планових послуг на ургентну медицину	Терапевтичні та амбулаторні відділення перетворюються на пункти для надання екстреної допомоги
Зміна маршрутизації пацієнтів	Скорочення традиційних логістичних маршрутів через загрозу, створення коротших шляхів евакуації	Формування нових маршрутів «укриття–пункт стабілізації–військовий госпіталь»
Зонування медичних закладів	Відокремлення укриттів, стабілізаційних зон, стерильних операційних у межах одного об'єкта	Переобладнання підвальних приміщень у відносно безпечні операційні зони
Функціональна адаптація персоналу	Розширення обов'язків, багатопрофільність, чергування в умовах загрози	Медсестри виконують функції парамедиків, лікарі – універсалізовані ролі

Джерело: систематизовано автором на підставі [3].

Рівень адаптації системи охорони здоров'я України до кризового середовища виявляється насамперед у збереженні функціональної цілісності при різкому зростанні запитів на медичну допомогу та зміні характеру медичних потреб населення. У фокусі опиняються питання координації між регіональними та центральними структурами, гнучкості реагування на масові травматичні ураження, психосоціальні наслідки війни, а також забезпечення доступності лікування для внутрішньо переміщених осіб. Урядова політика відображає зусилля щодо підтримки стабільного фінансування галузі: видатки на охорону здоров'я зросли з 217,4 млрд грн у 2023 році до 238,7 млрд грн у 2024 році (Ministry of Finance of Ukraine, 2024; 2025) [4; 5], що дозволило не лише утримати базовий рівень забезпечення, а й розширити підтримку інфраструктурних і кадрових потреб. Водночас адаптація значною мірою ґрунтується на міжнародній підтримці: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) [6] здійснює постачання медичного обладнання та ліків, координує розгортання мобільних медичних бригад; Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) [7] і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) [8] підтримують систему реабілітації та евакуації; уряди країн ЄС у співпраці з Європейською комісією [9] реалізують програму лікування українців у закордонних клініках. Адаптаційні механізми також включають зростання ролі цифрових інструментів у координації дій, створення регіональних центрів кризового реагування, а також практичну децентралізацію, що забезпечує контекстно-чутливі рішення на місцевому рівні. Формується нова модель медичної системи, яка здатна функціонувати в умовах затяжної нестабільності та відповідати на виклики у режимі реального часу на основі багаторівневої взаємодії внутрішніх і зовнішніх інституцій.

Забезпечення стабільної якості медичних послуг під час воєнного стану ускладнюється низкою системних проблем, що впливають як на доступність, так і на ефективність допомоги. Однією з ключових є порушення логістичних ланцюгів постачання медикаментів, обладнання та засобів захисту, що критично для прифронтових і тимчасово окупованих територій [10]. Іншою проблемою є кадрове виснаження: медичний персонал працює в умовах постійного ризику та з обмеженим доступом до підтримки, що знижує функціональну спроможність закладів [11]. Також суттєвим бар'єром є низький рівень захищеності медичної

інфраструктури, що часто зазнає обстрілів або втрачає функціональність через перебої з електроенергією, водою чи зв'язком. Невирішеною залишається й проблема неформальної диференціації доступу до допомоги: вразливі групи населення, зокрема внутрішньо переміщені особи чи люди з інвалідністю, мають обмежені можливості отримання послуг [12]. Сукупність цих факторів створює багаторівневі бар'єри для збереження якості медичної допомоги в умовах тривалої нестабільності.

Conclusions / Висновки

Отже, підвищення ефективності, доступності та стійкості медичної допомоги в умовах збройного конфлікту потребує впровадження скоординованих заходів на національному та регіональному рівнях із залученням міжсекторальної взаємодії. Доцільним є розвиток мережі мобільних медичних підрозділів, здатних оперативно реагувати на зміни обстановки, особливо в прифронтових і деокупованих районах. Необхідно посилити інтеграцію цифрових рішень для координації дій, моніторингу потреб пацієнтів і забезпечення безперервного обліку. Стійкість системи може бути підвищена шляхом диверсифікації каналів постачання медикаментів і створення стратегічних резервів. Важливо впровадити програми підтримки та ротації медичних працівників для запобігання професійному вигоранню, а також розширити міжнародну співпрацю у сферах реабілітації, евакуації та фінансування критичних напрямів. Зміцнення нормативно-правового підґрунтя для захисту медичної інфраструктури та забезпечення доступу вразливих груп до базових послуг є ключовим елементом довгострокової моделі стійкої охорони здоров'я в умовах війни та після неї.

References

1. Ambulatoriyi na kolesakh: 19 oblastei otrymaly spetsialni mobilni medychni avto dlia viyizdiv ta diahnostryky u hromadakh [Ambulances on wheels: 19 regions received special mobile medical vehicles for visits and diagnostics in communities]. (2023). Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy [Ministry of Health of Ukraine]. <https://moz.gov.ua/uk/ambulatoriyi-na-kolesah-19-oblastej-otrimali-specialni-mobilni-medychni-avto-dlya-viyizdiv-ta-diaagnostiki-u-gromadah> (in Ukrainian)
2. Buferna zona mizh "zavtra" i likarnianym lizhkom: U frankivskii likarni oblashtuvaly prostir dlia viiskovykh [Buffer zone between "tomorrow" and a hospital bed: A space for military personnel arranged in a Frankivsk hospital]. (2023). *Galka*. <https://galka.if.ua/buferna-zona-mizh-zavtra-i-likarnianym-lizhkom-u-frankivskiy-likarni-oblashtuvaly-prostir-dlia-viyskovykh> (in Ukrainian)
3. Medychna evakuatsiia: Yak postrazhdalym vid viiny ukraintsiam potrapyty na likuvannia do zakordonnykh klinik [Medical evacuation: How war-affected Ukrainians can access treatment in foreign clinics]. (2023). Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy [Ministry of Health of Ukraine]. <https://moz.gov.ua/uk/medichna-evakuacija-jak-postrazhdalim-vid-vijni-ukraincjam-potrapiti-na-likuvannja-do-zakordonnih-klinik> (in Ukrainian)
4. Vydatky na okhoronu zdorov'ia u 2023 rotsi stanovily 217,4 mlrd hryven [Healthcare expenditures in 2023 amounted to 217.4 billion UAH]. (2024). Ministerstvo finansiv Ukrainy [Ministry of Finance of Ukraine]. <https://mof.gov.ua/uk/news/minfin-u-2023-rotsi-vidatki-na-okhoronu-zdorovia-stanovili-2174-mlrd-griv-en-4492> (in Ukrainian)
5. Vydatky na okhoronu zdorov'ia u 2024 rotsi stanovily 238,7 mlrd hryven [Healthcare expenditures in 2024 amounted to 238.7 billion UAH]. (2025). Ministerstvo finansiv Ukrainy [Ministry of Finance of Ukraine]. <https://mof.gov.ua/uk/news/minfin-u-2024-rotsi-vidatki-na-okhoronu-zdorovia-stanovili-2387-mlrd-griv-en-4999> (in Ukrainian)
6. World Health Organization (WHO). (2024). Emergency response in Ukraine. <https://www.who.int/emergencies/situations/ukraine-emergency>
7. UNHCR Ukraine. (2024). Health and protection response. <https://www.unhcr.org/ua/en/health>
8. International Committee of the Red Cross (ICRC). (2024). Supporting health care in Ukraine. <https://www.icrc.org/en/where-we-work/europe-central-asia/ukraine>
9. European Commission. (2024). EU solidarity with Ukraine – medical evacuations. https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/ukraine-eu-has-coordinated-over-2000-medical-evacuations-2024-02-05_en

10. Goniewicz, K., Burkl, F. M., Dzhus, M., & Khorram-Manesh, A. (2023). Ukraine's healthcare crisis: Sustainable strategies for navigating conflict and rebuilding for a resilient future. *Sustainability*, 15(15), Article 11602. <https://doi.org/10.3390/su151511602>
11. Seniuk, Yu. I., & Nadiuk, Z. O. (2020). Suchasna derzhavna polityka u sferi okhorony zdorov'ia: Analiz reformuvannia systemy [Modern state policy in healthcare: Analysis of system reform]. *Pravo ta derzhavne upravlinnia* [Law and public administration], (2), 211–220. <https://doi.org/10.32840/pdu.2020.2.32> (in Ukrainian)
12. Kuzheliev, M., & Nechyporenko, A. (2024). Finansuvannia okhorony zdorov'ia v umovakh hlobalnykh vyklykiv: Ukrainskyi dosvid [Healthcare financing amid global challenges: Ukrainian experience]. *Yevropeyskyi naukovi zhurnal ekonomichnykh ta finansovykh innovatsii* [European scientific journal of economic and financial innovations], (1), 85–94. <https://doi.org/10.32750/2024-0109> (in Ukrainian)